

ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Ядгарова Н.Ф

к.м.н. доцент

Ражабов М.Н, Рихсиев Н.О.

старший преподаватель

Аннотация. Психотическое расстройство (ПР), вызванное употреблением психоактивных веществ (ПАВ)– расстройство, возникающее вовремя или непосредственно после употребления ПАВ, характеризующееся яркими галлюцинациями (обычно слуховыми, но часто затрагивающими более одной сферы чувств), ложными узнаваниями, бредом и/или идеями отношения (часто параноидного характера), психомоторными расстройствами, аномальным аффектом, который варьирует от сильного страха до экстаза [1]. Сознание обычно ясное, хотя возможна некоторая степень его помрачения, не переходящая в тяжелую спутанность. Психотические симптомы сохраняются на протяжении более 48 часов. Расстройство обычно проходит, по крайней мере частично, в течение 1 месяца и полностью в течение 6 месяцев. ПР, вызванные употреблением ПАВ, могут различаться по своим симптомам. Это зависит от типа употребляемого вещества и личности употребляющего. ПР может возникать на любой стадии зависимости, но преимущественно в средней и конечной [3;5].

Ключевые слова: психоактивные вещества; психоактивное вещество; психоз; психотическое расстройство; поведенческое расстройство; классификация, диагностика, лечение.

Психоактивное вещество – вещество натурального или синтетического происхождения, способное вызывать при однократном приеме желательные с

точки зрения пользователя эффекты, а при систематическом - психическую и физическую зависимость.

Причиной психотического расстройства является нарушение обмена нейромедиаторов в результате длительного, систематического злоупотребления психоактивным веществом. Дефицит нейромедиаторов, который развивается при длительном употреблении ПАВ компенсаторно выступает усиленный синтез катехоламины (КА) и подавление активности ферментов их метаболизма (монооксидазы и дофамин-β-гидроксилазы, контролирующей превращение дофамин (ДА) в норадреналин (НА)). В результате ускоряется кругооборот КА. В абстиненции вследствие изменения активности ферментов в мозге происходит накопление ДА, причем его уровень в крови четко коррелирует с клинической тяжестью синдрома отмены ПАВ. Так, превышение концентрации данного нейромедиатора вдвое против исходного (более 180%) сопровождается картиной тяжелого синдрома отмены, превышение в 3 раза (более 250-300%) вызывает развитие острого психотического состояния [2].

Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

В настоящее время установлено, что ПАВ проявляют свое действие в трех основных направлениях [1]:

1. Влияя на определенные системы и структуры мозга, вызывают патологическую зависимость;
2. ПАВ являются токсическими, т.е. способны поражать все органы и системы организма;
3. Зависимость родителей влияет на формирование зависимости у потомства и на развитие у них поведенческих расстройств типа агрессивности, аффективной патологии, девиантных форм поведения, а также снижает адаптационные возможности детей.

В формировании ПУ (пагубное (с вредными последствиями) употребление) как начального (чаще всего) проявления синдрома зависимости от ПАВ значимую роль играют биологические, генетические, личностные,

семейные и средовые факторы (необходимо понимать, что разделение в определенной мере является условным, поскольку и генетические, и личностные, и семейные факторы являются также биологическими).

Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Во всем мире наиболее распространены психозы, развивающиеся в период отмены алкоголя. По данным ВОЗ, металкогольные психозы возникают у 10% больных алкоголизмом, а по данным отечественных авторов – до 15% [5]. По данным эпидемиологических исследований, в России на протяжении последних лет распространенность зависимости от алкоголя и других ПАВ несколько снижаются. Так, в 2017 г. число пациентов с алкогольной зависимостью, обратившихся за наркологической помощью, составило 1023,2 на 100 тыс. населения, из них с алкогольными психозами – 34,2 на 100 тыс населения. При этом, в том же году число пациентов с синдромом зависимости от наркотических веществ составило 186,0 на 100 тыс. населения, с синдромом зависимости от ненаркотических веществ – 5,3 на 100 тыс. населения [6]. Психозы, развивающиеся на фоне употребления или отмены других ПАВ, гораздо менее изучены. Существует единственное исследование 2005 г. о распространенности психозов, связанных с употреблением препаратов конопли в Дании (2,7 случаев на 100 000 в год) [17]. Достоверные данные о распространенности психозов при употреблении других ПАВ отсутствуют [4].

Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Кодирование диагноза осуществляется с использованием международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10). В МКБ-10 ПР, вызванное употреблением различных ПАВ (алкоголь; опиоиды; каннабиноиды; седативные и снотворные средства; кокаин; другие психостимуляторы, включая кофеин; галлюциногены; летучие растворители) и вызванное одновременным употреблением ПАВ рассматривается в соответствующих разделах, по виду

вещества. Констатация наличия ПР определяется четвертым знаком 5 (F1x.5x). (Таблица 1) [1]. В группах F13, F15, F16, F19, где конкретное вещество может относиться либо к наркотическим, либо к токсикоманическим, дополнительно вводятся буквенные коды. В случае, если ПР вызвано наркотическим веществом, в конец шифра ставится русская буква «Н». Наркотическим является ПАВ, которое включено списки 1 и 2 официального «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». В случае, если ПАВ не является наркотическим, вещество относят к токсикоманическим - в конце шифра ставится русская буква «Т» [1].

Таблица 1. Формализация диагноза по МКБ-10.

Код диагноза по МКБ -10	Диагноз по МКБ – 10
F10.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя
F11.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением опиоидов
F12.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов
F13.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением седативных или снотворных веществ (F13.-Т; F13.-Н)
F14.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением кокаина
F15.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением других стимуляторов, включая кофеин (F15.-Т; F15.-Н)
F16.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением галлюциногенов (F16.-Т; F16.-Н)
F18.5	Психотическое расстройство, вызванное употреблением летучих растворителей

F19.5	Психотическое расстройство, вызванное одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ (F19.-Т; F19.-Н)
-------	---

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний). Отдельные виды ОИ, вызванных ПАВ классифицируют в зависимости от вещества, послужившего причиной интоксикации. Кроме этого, учитывается степень тяжести течения интоксикации. Степень тяжести интоксикации оценивается клинически. В случае острой алкогольной интоксикации степень ее тяжести дополнительно оценивается с помощью лабораторных методов (концентрация алкоголя в крови пациента или в выдыхаемом воздухе). ОИ ПАВ легкой степени тяжести, как правило, не сопровождается значимыми изменениями состояния пациента. ОИ ПАВ средней степени тяжести сопровождается клинически значимыми изменениями психического состояния и обратимым нарушением функции внутренних органов. ОИ ПАВ тяжелой степени – состояние, угрожающее жизни, связанное с нарушением функции ЦНС и жизненно важных органов. Тяжелая степень ОИ, требующая оказания специализированной наркологической помощи, характеризуется наличием психомоторного возбуждения, психотических расстройств, помрачением сознания, а также выключением сознания, не достигающим степени комы, компенсированными нарушениями функции жизненно важных органов. Крайняя форма тяжелой интоксикации - отравление. Отравление алкоголем, опиоидами, снотворными и седативными веществами, летучими органическими растворителями и никотином сопровождается глубоким помрачением сознания (амения), или угнетением сознания до степени комы, тяжелым угнетением гемодинамики и дыхания. Отравление стимуляторами и галлюциногенами сопровождается выраженным психомоторным возбуждением, нарушениями ритма сердца, ишемией жизненно важных органов (мозг, сердце, почки). При отравлениях ПАВ

пациентам требуется оказание специализированной токсикологической помощи, используются другие коды МКБ-10 (эти состояния не описаны в данных клинических рекомендациях) [3].

Симптомы

Клинические проявления аддикции многообразны и зависят от вида принимаемого ПАВ, длительности употребления, общего состояния здоровья. Симптоматика опьянения включает эйфорию, изменение сознания, расстройства восприятия, мышления, нейровегетативные нарушения.

Среди общих признаков зависимости можно выделить следующие:

- изменение круга общения, привычек, жизненного уклада;
- сужение интересов;
- неопрятный внешний вид;
- безразличие к проблемам семьи, замкнутость, холодность по отношению к родным;
- проблемы со сном;
- раздражительность, вспыльчивость, частые беспричинные перепады настроения;
- изменение речи;
- нарушение координации движений;
- ухудшение когнитивных функций: памяти, внимания, мыслительных процессов.

К физиологическим симптомам относятся вялость, бледность или сероватый оттенок кожи, колебания кровяного давления, потеря аппетита или его повышение, диспептические расстройства, мутность взгляда, темные круги под глазами, расширение или сужение зрачков (при наркотической зависимости).

При внутривенном введении наркотиков выявляются следы от инъекций, гематомы, раздражение кожных покровов.

Диагностика. Жалобы и анамнез.

Рекомендуется при выяснении жалоб и сборе анамнеза обращать внимание на нижеперечисленные диагностические критерии ПР, вызванного употреблением ПАВ, по МКБ-10 [1]: – наличие галлюцинаций (обычно слуховых, но часто затрагивающих более 1 сферы чувств) и/или бреда, в сочетании с психомоторными расстройствами (возбуждение или ступор), аффективными нарушениями.

– наличие ясного сознания (возможна некоторая степень его помрачения, не переходящая в тяжелую спутанность);

– возникновение ПР на фоне употребления ПАВ или в пределах 2 недель после его приема;

– сохранение психотических симптомов на протяжении более 48 часов;

– развитие ПР на любой стадии синдрома зависимости, но чаще

– на средней и конечной;

– развитие ПР на фоне употребления ПАВ в высоких дозах и/или их длительного приема;

– редукция психотической симптоматики после прекращения приема ПАВ в большинстве случаев. Уровень GPP.

Психопатологическое обследование. Диагностика клинических вариантов ПР основывается на выявлении характерной для данного варианта ПР психотической симптоматики психопатологическим методом. Для каждого клинического варианта существуют преобладающие в его клинической картине опорные признаки (табл.3) [7].

Таблица 2. Уточнения диагноза психотического расстройства.

Код диагноза по МКБ -10	Диагноз по МКБ – 10
F1x.50	Шизофреноподобное расстройство
F1x.51	Преимущественно бредовое расстройство
F1x.52	Преимущественно галлюцинаторное расстройство
F1x.53	Преимущественно полиморфное психотическое расстройство

F1x.54	Расстройство с преимущественно депрессивными психотическими симптомами
F1x.55	Расстройство с преимущественно маниакальными психотическими симптомами

Дифференциальная диагностика

Различные нарушения психотического спектра (иллюзии, галлюцинации, бредовые идеи), характерные для ПР, вызванных употреблением ПАВ могут наблюдаться также и при острой интоксикации (ОИ) ПАВ. При ОИ такие нарушения носят кратковременный и нестойкий характер. Исключением являются ОИ галлюциногенами (F16.0xx), после приема которых психотические расстройства могут существовать достаточно продолжительное время. В этом случае диагноз ПР может быть поставлен только если психотическая симптоматика не может быть объяснена интоксикационным эффектом галлюциногена [2]. Необходимо рассмотреть возможность развития ПР в результате другого патологического процесса, не связанного с приемом ПАВ или утяжеленного (ускоренного) в результате такого приема: например, шизофрения (F20.-), аффективные расстройства (F30 F39), параноидное или шизоидное расстройство личности (F60.0x; F60.1x). В подобных случаях диагноз ПР, вызванного приемом ПАВ, будет неправильным [7].

Лечение. Общие вопросы лечения психотических расстройств. ПР вследствие употребления различных ПАВ могут проявляться одинаковой психопатологической симптоматикой и напротив, употребление одного и того же ПАВ может приводить к развитию разных ПР. Стратегия и тактика лечения должна строиться, прежде всего, на той актуальной симптоматике, которая непосредственно определяет психический статус больного.

Фиксация больного. Рекомендуется фиксация пациента в состоянии психомоторного возбуждения с целью предохранения его самого и окружающих от неадекватных, агрессивных или самоагрессивных поступков и

обеспечения безопасного проведения психофармакотерапии у беспокойного пациента [3].

Фармакотерапия. Рекомендуется для терапии психомоторного возбуждения назначение препарата из группы «анксиолитики» диазепама внутривенно или внутримышечно [8].

Инфузионная терапия. Рекомендуется назначение инфузионной терапии препаратами группы «растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс» больным с психотическими расстройствами, вызванными ПАВ, при нарушении водно-электролитного баланса крови (при наличии показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) [4].

Вывод.

Психотические расстройства, вызванные употреблением тех или иных психоактивных веществ, могут квалифицироваться только в случае достоверных данных из жизни о недавнем факте употребления конкретного психоактивного вещества. Такой диагноз устанавливается только, если с момента последнего приема психоактивного вещества до возникновения психоза прошло не более 2 недель. Кроме того, должны быть достоверные сведения о систематическом злоупотреблении данным психоактивным веществом. Психотические расстройства требуют обязательного стационарного лечения. После купирования психотического расстройства, пациент нуждается в лечении зависимости от психоактивного вещества.

Список литературы:

1. Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99). Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Российской Федерации. Москва 1998 г. [Электронный ресурс]. URL: https://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=МКБ10_с_гиперссылками.pdf (дата обращения: 28.02.2019).

2. Агибалова Т.В., Голощاپов И.В., Рычкова О.В. Комплаенс-психотерапия больных с алкогольной зависимостью. Наркология. 2010. №3. С. 58–64.
3. Бандура А. Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
4. Бек А.Т., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. СПб.: Питер, Практикум по психотерапии, 2002. 544 с.
5. Бек Дж. С. Когнитивная терапия: полное руководство. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. 400 с.
6. Валентик Ю.В. Мишени психотерапии в наркологии. В кн. Лекции по наркологии. Ред. Н.Н. Иванец. М.: Медпрактика, 2001. С.233–243.
7. Валентик Ю.В. Континуальная психотерапия больных с зависимостью от психоактивных веществ. В кн. Лекции по наркологии под ред. проф. Н.Н. Иванца. М.: Нолидж, 2000. С. 341– 364.